

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ.

Мансурова Рошангуль
Преподаватель русского языка НОУ
" Университет Маъмун"

Аннотация: Данная статья освещает актуальные проблемы в области изучения русского языка, а также возможные сложности в его преподавании. Автор анализирует язык как сопряженный с культурой и жизнедеятельностью народа, раскрывает причины специфики тех или иных звуко сочетаний. Особое внимание уделяется семантике языка и лексике. Анализируются данные проблемы, рассматриваются способы их решения.

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания, обучение, лексика, интерактивность.

На земле насчитывается более 7000 языков, и каждый из них связан самобытной культурой, исторической и социальной значимостью. Люди разных континентов и стран разговаривают на разнородных, зачастую непохожих языках, вследствие чего появилась тенденция изучать, помимо родного языка, те, на которых говорит значительная часть населения планеты, так называемых мировые или глобальные языки. В XX веке русский язык вошел в список мировых языков и стал более востребован среди граждан зарубежных стран. В настоящее время не только жители РФ и стран бывшего СССР знают или хотят изучать русский язык, но и жители других, более отдаленных стран стремятся к этому.

Как и при изучении любого другого языка, у людей, которые решили освоить русский, возникают некоторые трудности. Грамматические правила, особенности произношения — это лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются люди, когда начинают свое знакомство с этим великим и могучим языком.

В настоящее время создаются все условия для преподавания русского языка и повышения заинтересованности в знании русского языка в целом. После развала Советского союза во всех бывших союзных республиках начались приниматься

законы, касающиеся русского языка. Как уже всем известно государства начали урегулировать оформления ведомственных документов на своём родном языке. Этот процесс не обошёл и нашу страну. 21 октября 1989 года был принят закон о государственном языке, то есть узбекский язык был официально узаконен как государственный язык Республики Узбекистан. Этот день объявлен праздником узбекского языка. Массовым образом вся документация началась переводиться на родной — узбекский язык. Через 6 лет (в 1995 году) был принят Закон «О государственном языке, основанном на латинской графике».

Именно, с этого момента начались проблемы обучения русскому языку, преподавания русского языка в национальных школах, средне-специальных образовательных учреждениях и конечно же, в высших учебных заведениях. Так как значительно сократились часы по русскому языку в образовательной системе, началась изучаться латинская графика. В результате молодое поколение изучая латиницу, затруднялось в восприятии кириллицу, на котором изучается русский язык. Как говорится «во всём есть свои плюсы и минусы», поскольку узбекский народ является креативным, начал легко усваивать такие иностранные языки как: английский, немецкий, французский, испанский, корейский, японский, китайский и конечно же русский язык.

Как нам известно, у любого языка есть своя история, как и у любого явления, предмета или состояния. Язык — это предмет, который сам программирует преподавателей и студентов, и задача преподавателя — помочь учащемуся осознать это. Усвоение норм письма и норм устной речи в рамках кодифицированной нормы современного русского литературного языка — это необходимость, но чаще происходит однобокое заучивание без понимания происходящих или уже завершённых процессов. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.

Русский язык по праву признан одним из самых сложных для изучения, прежде всего из-за особенностей кириллического алфавита: многие языки базируются на латинице, состав которой значительно отличается от кириллицы как по написанию, так и по произношению. Вторым значительным барьером в изучении русского языка можно назвать правила русской грамматики. Именно этот раздел языкознания является сложным не только для иностранных учеников, но и для тех, кто учит русский язык как родной. Также значительные трудности у изучающих русский язык вызывает использование фразеологизмов и слов в переносном значении.

По-моему студентов не надо принуждать к учению, а пробуждать у них интерес, тягу к постоянному получению знаний, осуществлять свою педагогическую деятельность так, чтобы процесс обучения стал важен для каждого, чтобы студент был мотивирован и заинтересован к русскому языку в частности — вот задача преподавателя. В отличие от всех остальных предметников, преподаватель русского языка должен иметь выдающуюся привилегию: он всё время должен узнавать новое о мире и о себе от своих студентов.

И в целом было бы замечательно, если бы на уроках русского языка создавалось представление о том, что язык — постоянно меняющаяся, но одновременно очень устойчивая система. Когда мы обучаем своих подопечных русскому языку обязательно должны учитывать фонетические свойства родного, в частности, узбекского языка, потому что в узбекском языке все согласные произносятся мягко. Например: слово «dada» (папа) звук [д'ад'а], а при произношении слово «qoyil» (браво) после звука [й], который в русском языке считается всегда мягкий и звонкий, гласный звук [и] произносится как редуцированный твёрдый.

Таких парадоксов очень много встречаются при изучении других языков. Хотелось бы, чтобы преподаватели к студентам относились не как к неграмотным людям, постоянно делающим ошибки и «портящим настоящий русский язык», а как к равноправным носителям языка, которым предстоит, с одной стороны, сохранять

наиболее существенные черты языка предшествующих поколений, необходимые для понимания важных для культуры текстов, а с другой стороны, уметь общаться на русском языке во всех его многообразных стилистических разновидностях.

В настоящее время, когда по всему миру бродит недуг, так называемый, «COVID-19», мы обязаны сохранять спокойствие и продолжать обучать русскому языку своих студентов, применяя разнообразные методы широко используя современную информационно-технологическую и коммуникацию.

Литература:

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. М.: Просвещение, 2018. 159 с.
2. Корман Б. О. Изучение текста художественного произведения. М., 2016. 375 с.
3. Муратова Людмила Михайловна, Актуальные проблемы обучения русскому языку. Ученый совет №5 2019. 2019;5.
4. Хамраева, Ё.Н. Классификация частей речи в русском и узбекском языках 2017.